

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINDE HALK DÖREDIJILIGI DÄPLERINIŇ BEÝANY

Haýtbaýew Awazbek Aýbek ogly

Ajiniýaz adyndaky Nöküs döwlet
pedagogika instituty Filologiýa fakulteti

Türkmen dili we edebiyaty ýönelişi 2-nji kurs talyby
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19382516>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 26-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 31-mart 2026 yil

KEY WORDS

Magtymguly Pyragy, türkmen halk döredijiligi, folklor, nakyllar, matallar, rowaýatlar, ertekiler, dessanlar, türkmen edebiyaty, halk pähimi.

ABSTRACT

Bu makalada türkmen nusgawy edebiyatynyň görnükli wekili Magtymguly Pyragy döredijiliginiň halk döredijiligi bilen baglanyşygy seljerilýär. Şahyryň eserlerinde türkmen folklorynyň dürli görnüşleriniň — nakyllaryň, matallaryň, rowaýatlaryň, ertekileriň we dessanlaryň täsiri görkezilýär. Magtymguly halkyň asyrlar dowamynda toplan pähim-paýhasyny döredijiliginde ussatlyk bilen ulanyp, olary täze çeper görnüşde halka gaýtaryp beripdir. Şeýlelikde, onuň goşgulary diňe bir edebi gymmatlyk bolman, eýsem halk döredijiligi bilen ýazuw edebiyatynyň arabaglanyşygyny görkezýän möhüm çeşme hökmünde çykyş edýär.

Geçmişde türkmen edebiyaty folklor bilen ýakyn özara gatnaşykda bolupdyr. Magtymguly hem halk pähiminiň baýlyklaryndan giňden peýdalanmagyň ençeme gowu nusgalaryny miras galdyrypdyr. Ökde zergäriň kümüş şaý-sepleriň ýüzüne tylla erginini ussatlyk bilen çayyşy ýaly, ol öz eserlerini halkyň asyrlar boýy timarlap gelen söz sungatynyň jadylaýjy öwüşginleri bilen bezäpdir.

Magtymguly ata-babalarymyzyň ençeme müň ýyllaryň dowamynda halk döredijiligi eserlerine siňdiren dana pähim-paýhaslaryny içgin öwrenip, olary öz eserlerine nepislik bilen siňdirip, täzeçe görnüşde ýene halka gaýtaryp beripdir. Şeýlelikde, onuň eserleriniň many-mazmuny baýlaşyp, halk arasyndaky täsirliligi artdyrdy.

Magtymguly halk döredijiliginiň dürli görnüşlerinden peýdalanypdyr. Ol nakyllardyr matallara-da, şorta sözlerdir ýomaklara-da, rowaýatdyr legendalara-da, ertekidir epos-dessanlara-da ýüzlenip, olardan özüne gereginini alypdyr.

Dessançylar köplenç halk döredijiliginiň erteki, rowaýat görnüşine ýygy-ýygydan ýüzlenen bolsalar, Magtymguly öz şygryrlarynda nakyllara, matallara, durnukly söz düzümine köp ýykgyň edipdir.

Magtymgulynyň nakyllary bolşy ýaly ulanan halatlary-da, olary gysgalan görnüşde ýa-da manysyny alan ýerleri-de bar. Ol nakyla ýüzlenende: “Aýdarlar, diýipdirler, nakyl bardyr, bu nakylдыr” diýen ýaly sözleri getirýär:

Aýdarlar ýyrtyk don görse it gapar,
Päli azan bende hudaýdan tapar.

Gawunyň gowusyn şagal iýr diýrler,
Ykballı bendäniň paýy gözel sen.
Nakyl bardyr “Ten agyrsa, jan syzar”
Kim görüpdür uçgan guşdan per azar.

Şahyr “Aýdarlar, diýerler, nakyl bardyr” ýaly sözleri getirmezden hem halk döredijiliginiň bu nusgasy arkaly pikir ýöredipdir:

Serçeden gorkan ekmez dary,
Sünbülleri böler peri,
Hüjüm eýlär barça ary,
Gabat gelse bal biläni.
Ozal akan ýerden akarmyş aryk,
Özüni öwen ýigdiň tanapy çüýrük,
Mertden aşna tutsañ, abraýña şarik,
Namart aşnasyna hile getirmiş.
Atylan ok daşdan gaýtmaz,
Mert namardy adam öýtmez.
Aňlaman sözleme “Tamda gulak bar”,
Iç syryň kişige aýdyjy bolma.

Bu mysallarda “Atylan ok daşdan gaýtmaz”, “Özüni öweniň tanapy çüýrük”, “Serçeden gorkan dary ekmez”, “Tamda gulak bar” ýaly nakyllar getirilipdir.

Şahyryň birnäçe şygrylarynda halkyň parasatly sözleri bolşy ýaly getirilmedik hem bolsa, olar haýsydyr bir naklyly biygtyýar ýadyňa salýar. “Ýerini bilip sözleseň, ýüzüň nury dökülmez” diýen atalar sözüne dogry gelýän jümleler Magtymgulyda örän kân duş gelýär:

Magtymguly, ýangyn, öçgün,
Ýa lal otur, ýa dür saçgyn.
Gepin tapyp ýagşy sözlän,
Misli dür saçan ýalydyr.
Gymmatyn gaçyrma, ýerinde sözle,
Uzatmagyl her näkese tiliňni.

Şahyryň birnäçe goşgularyna atalar sözleri has-da kân siňdirilipdir. Onuň “Ýör biläni” atly şygrynda ondan hem artyk nakyl getirilip, olar şahyryň öz sözleri bilen sepini bildirmezden utgaşyp gidýär.

Olaryň esaslary şulardyr: “Gazana ýanaşsaň, garasy ýokar, ýamana ýanaşsaň, belasy”, “Ýagydan ýaý boýy”, “Köpüň dilegi köl bolar”, “Arkalaşan ýow gaýtarar”, “Çykansoň jan tapdyrmaz, galsa göwün”, “Tyg ýarasy biter, dil ýarasy bitmez”, “Towşana dogduk depe”, “Baý-da berim bolmaz, eşekde gerim”, “Ýaryndan aýrylan ýedi ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölinçe”, “Hatarda ner bolsa, ýük ýerde galmaz”.

Matal-tapmaçalar hem nakyla ýakyn görnüşleriň biri hasaplanýar. Magtymguly matalçylyk däpleriniň gowy nusgalaryny goldanyp, ençeme çeper eserler döredipdir. Muňa onuň Durdy şahyr, Zunuby, Orazmeňli, Azady, Magrupy bilen aýdyşan aýdyşyklary, “Üçi öwlatdan”, “Kaýdadygy bilinmez” ýaly goşgulary mysal bolup biler. Bulardan “Üçi öwlatdan” atly goşgy has-da sadadan çeper çykypdyr. Munda şahyryň durmuşa synçylygy, türkmen matallaryny gowy bilýändigini görünüýär. Onda şeýle matallar berilýär:

Ne on baş aýaldyr artmaz perzendi,

Ol on bäs aýalyň üçi öwlatdan
 Üçi ekiz, on dört erer peýwendî,
 Ol ne jymag eýler, ne çykar ýatdan.
 Ol ne halkdyr, gök-pelege gonarlar,
 Gähi inip, ýer ýüzünde dynarlar?
 Ol ne adamlardyr bir at münerler, –
 Üzeňňisi suwdan, jylawy batdan.
 Mydam seýre gezer ol dört deňi-duş,
 Bolar andan jümle älem ýüzi hoş,
 O tördüň biri bar, mydam sebze puş,
 Kellesi buzdandyr, aýagy otdan.
 Ol kimdir, ýalaňaç garyp otyrmyş,
 Owazsyz äleme sözün ýetirmiş,
 Agzyn açyp, özün ýasa batyrmyş,
 Sorasaň habar biýr saňa bar zatdan.

Bu getiren mysalymyzyň birinji bendinde arap elipbiýi, ikinji bendinde bulut, gämi, üçünjisinde ýylyň dört pasly, dördünjisinde hem galam (ruçka) hakda pikir ýöredilýär.

Magtymguly türkmen ertekilerinden, rowaýatdyr şorta sözlerinden peýdalanmagyň oňat tärlerini tapypdyr. Dogry, ol haýsydyr bir ertekini-rowaýaty şol durşuna poema ýa-da dessan görnüşine geçirmändir. Ol öz pikirlerini okyjylara giňden düşnükli beýan etmek, onuň täsirliligini, halkylygyny güýçlendirmek üçin, öz goşgularynda ýüzugra haýsydyr bir ertekini, rowaýaty, onuň gahrymanyny ýa-da wakalaryň belli bir pursatyny ýatlap geçipdir. Şeýlelikde, ol bary-ýogy bir ýa iki setirde uly bir ertekiniň ýa rowaýatyň mazmunyny okyjynyň ýadyna salypdyr hem-de az sözde köp many aňladypdyr.

Bilgil uzak gitmeýe aýy dostlugy,
 Gahry gelse, depäň üste daş döker.

Bu setirleriň esasynda aýy dostlugy hakyndaky erteki ýatýar. Ol ertekide aýdylyşyna görä, ir wagtda bir daýhan aýy bilen dost bolanmyş. Bir gün olar daga odun ýygмага gidenmişler. Daýhan gaty ýadap, bir agajyň aşagynda uklap galanmyş. Şonda onuň ýüzüne siňek gonupdyr. Ony gören aýy siňekleri kowmaga durýar. Ol bir kowýar, iki kowýar, emma siňekler gitmeýär. Şonda onuň gahary gelýär-de uly bir daş alyp, ony adamyň ýüzüne gonan siňekleriň üstünden eňterýär hem-de daýhanyň janyna kast edýär. Aýy dostlugy hakyndaky ertekiniň mazmuny “Nadan dostdan dana duşman ýagşy” diýen nakyla hem gabat gelýär. Görşümüz ýaly, ertekide seniň dostlaşýan adamyň pähim-paýhasy ýeterlik bolmasa, ol seni her hili betbagtçylygyň üstünden eltip biler diýen pikir ündelýär. Şahyryň “Gelmezmi?” atly goşgusyndaky “Geçi-gurt dostlugyna meňzär edişiň” diýen setir bolsa “Geçi bilen möjek” atly ertekini ýatladýar. Magtymguly “Leýli-Mejnun”, “Ýusup-Züleyha”, “Şasennem-Garyp”, “Görogly” ýaly epos-dessanlara ýüzlenende-de şu ýörelgeden ugur alypdyr.

Öz gezeginde Magtymguly hem öz goşgulary arkaly halk döredijiligine gymmatly goşant goşupdyr. Onuň köp goşgularynyň setirleri atalar sözlerine öwrülip gidipdir. Görşümüz ýaly, beýik akyldar halk döredijiliginden ýerlikli peýdalanyp, eserleriniň many-mazmunyny baýlaşdyrypdyr, çeperçiligini güýçlendiripdir, öz nobatynda, halk döredijiligine-de öz goşandyny goşupdyr..

1. Kulyýew G. Magtymguly. – Aşgabat: Türkmenistan, 1983.
2. Magtymguly. Saýlanan eserler, iki tomluk, – Aşgabat, Türkmenistan, 1983.
3. Magtymguly. Saýlanan eserler. – Aşgabat, TDN, 1957.
4. Çaryýew M. Magtymguly we halk döredijiligi. – Aşgabat, Ylym, 1983.
5. Ataýew K. XVIII asyr türkmen edebiyaty. – Aşgabat, Magaryf, 1988.
6. <https://gollanma.com>
7. <https://kitapcy.gov.tm>
8. <https://turkmenportal.com>
9. <https://kitaphana.net>

